

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ И ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ

Хуррамов Д.Х.

ст. преп. кафедры «Тех.маш.» Алмалыкского филиала ТГТУ им. И. Каримова

В общем случае прямого изгиба в поперечных сечениях бруса возникают два внутренних силовых фактора: поперечная сила и изгибающий момент.

Поперечная сила в любом поперечном сечении бруса численно равна алгебраической сумме проекций на ось y всех внешних сил, действующих по одну сторону от сечения.

Изгибающий момент в любом поперечном сечении бруса численно равен алгебраической сумме моментов, относительно центра тяжести сечения, всех внешних сил, действующих по одну сторону от сечения.

График, показывающий изменение поперечной силы по длине балки, называется *эпюрой поперечных сил*, а график, показывающий изменение изгибающего момента по длине балки, называется *эпюрой изгибающих моментов*.

Для определения знаков поперечной силы и изгибающего момента рекомендуется следующее правила.

Внешняя сила (Рис.1, а), стремящаяся повернуть отсеченную часть балки по часовой стрелке вокруг той точки оси, которая соответствует проведенному сечению, вызывает положительную поперечную силу, а внешняя сила (Рис.1, б), стремящаяся повернуть отсеченную часть балки против часовой стрелки вокруг указанной точки, вызывает отрицательную поперечную силу.

Рис.1

(пара сил) (Рис.2, а), изгибающая отсеченную часть балки относительно проведенного сечения

вниз, дает изгибающий момент. При

знака изгибающего момента по указанному правилу необходимо отсеченную часть балки представлять как защемленную в проведенном сечении.

Рис.2

Внешняя сила

выпуклостью вверх, дает изгибающий момент, а (пара сил) (Рис.2, б), отсеченную часть сечения выпуклостью вниз, дает изгибающий момент.

Изгибающий момент M , поперечная сила Q и интенсивность распределенной нагрузки q , действующих в выбранном сечении, связаны дифференциальными зависимостями $\frac{dQ}{dx} = -q$ и $\frac{dM}{dx} = Q$, которые позволяют установить качественный характер изменения эпюр M и Q на участках балки.

Так, например, если на некотором участке балки $q = 0$, то поперечная сила постоянна (эпюра Q параллельна оси эпюры), а изгибающий момент изменяется по линейному закону (эпюра M расположена под α к оси эпюры). В самом деле, если $q = 0$, тогда $\frac{dQ}{dx} = 0$, т.е. $Q = \text{const}$ и $\frac{dM}{dx} = Q = \text{const}$, откуда $M = Qx + M_0$.

Если некоторый участок балки нагружен равномерно распределенной нагрузкой интенсивности q , то поперечная сила изменяется по линейному закону (эпюра Q расположена под α к оси эпюры), а изгибающий момент — по закону параболы.

В самом деле, если $q = \text{const}$, тогда $\frac{dQ}{dx} = q = \text{const}$, откуда

$$Q = qx + Q_0 \text{ и } \frac{dM}{dx} = Q = qx + Q_0, \text{ тогда } M = \frac{qx^2}{2} + Q_0x + M_0.$$

Здесь и выше Q_0 и M_0 — значения поперечной силы и изгибающего момента в начале участка.

Из выражения $\frac{dQ}{dx} = q = \text{const}$ можно определить положение сечения с максимальным изгибающим моментом, если рассматриваемый участок балки нагружен равномерно распределенной нагрузкой интенсивности q . Для этого выражение Q , написанное для данного сечения, приравнивают 0 и определяют абсциссу x опасного сечения. Затем, подставляя найденное значение x в выражение M , написанное для того же сечения, находят M_{max} .

ЛИТЕРАТУРА

1. Э.Ф. Винокуров. А.Г. Петрович. Л.И. Шевчук. Сопротивлению материалов расчетно-проектировочные работы. Минск “Вышэйшая школа”. 1987. -227стр.
2. Н.М. Атаров, Ю.Д. Насонкин “Примеры решения задач по сопротивлению материалов”. Учебное пособие. Москва 1990. -136 стр.
3. Khasanov B. B. “Determination of the Angular Velocity of the Driving Link at the Moment of Driving Forces”. Spanish Journal of Innovation and Integrity. ISSN: 2792-8268 Volume: 33, Aug-2024. <http://sjii.indexedresearch.org>
4. Хасанов Б.Б. “РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ”. ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, SJIF 2022-2.889, 2023-5.384 ResearchBib IF: 8.848 / 2024. Multidisciplinary journal of science and technology, VOLUME-4, ISSUE-12. 4(12), 292–295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14501838>
5. B.B. Xasanov., “BURALISH DEFORMATSIYASI”. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 547–551. Retrieved from. ISSN (E): 2992-9148 ResearchBib Impact Factor: 9.576 / 2023. VOLUME-1, ISSUE-5 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10448458>
6. Khudjaev M. Shakov V. Khasanov B. “Modeling fluid outflow from a channel consisting of a cylindrical section of a constant radius, and an expanding outlet section”. WEB OF SCIENTIST:

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4, April., 2022. <https://wos.academiascience.org>

7. Khasanov B. B. (2025). "TORSION OF RODS. B INTERNATIONAL BULLETIN OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY" (Т. 5, Выпуск 5, сс. 222–224). Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601456>

8. Khudjaev M. K. Khasanov B. B. "STATICS OF A TRIANGULAR WEDGE". International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics 2025, Issue 20, Vol. 1. 202–207.

<https://ijomam.com/issue-20/>

